

СКАЗКА КАК СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РЕЧИ И МЫШЛЕНИЮ

Д. Исраилова ¹

Аннотация:

В статье подчеркивается, что дошкольное образование является основой знаний, и предполагается, что будущий образовательный потенциал ребенка можно вывести из того, чему он научился в школе. В этот период педагоги подчеркивают необходимость уделять особое внимание мыслительным процессам детей, так как от их способности самостоятельно мыслить зависит их развитие как полноценного человека.

Ключевые слова: самостоятельное мышление, компетентность педагога, психические процессы и речь

doi: <https://doi.org/10.2024/0pz8hf52>

По мнению психологов, мышление — это функция человеческого мозга. Мышление используется для изучения свойств человека и Вселенной, когда отсутствуют органы чувств. Мышление — это ряд целенаправленных, умственных действий. Это инструмент для понимания реальности, социального окружения и окружающей среды, а также необходимое условие для правильного и эффективного осуществления человеческой деятельности. Человек использует мышление для оценки достоверности, подлинности, правильности и понимания информации и опыта, которые он читает, видит, чувствует и воображает, а также того, как они соотносятся с реальным миром.

Изучая тайны мира, человек с помощью самостоятельного мышления устанавливает точность или неточность мнений, идей, предположений, выводов и решений, сделанных человечеством.

Рассуждение позволяет постичь связи и различия между вещами и явлениями, а также характеристики качеств и механизмы, которые их связывают или разделяют. Тот, кто может формировать независимые мнения и поддерживать их, независимо от жизненного опыта или художественных событий, никогда не полагается на других людей. Когда речь идет о важных делах, он не апатичен; он не может позволить другим решать его судьбу. Прежде чем приступить к выполнению какой-либо задачи, мыслитель тщательно обдумывает и анализирует всё.

Л.С. Выготский подчеркивает, что, когда речь идет о мышлении, прежде всего, о различении его формы и содержания, механизм мышления у человека, как и его уровень, развивается по мере интеллектуального роста человека.

¹ Исраилова Дилдора Атхамовна, Национальный исследовательский университет “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

С помощью рассуждений человек постигает отношения между предметами и событиями, свойства качеств и механизмы. В возрасте 6-9 лет, когда ребенок контролирует свои мысли, у него появляется логическое мышление. Выготский определял логическое мышление как целенаправленное, само ограниченное мышление, опирающееся на теоретические и научные стандарты. Он утверждает, что мышление без логики равносильно мышлению без независимости, свободы и сознания.

Важную роль в формировании компетентной личности играет содержание и методы обучения, организованного в дошкольных образовательных учреждениях, чтобы подняться на уровень, быть организованным в условиях признания себя самостоятельной личностью.

Обучение детей свободному владению родным языком, самостоятельному мышлению, развитию мышления начинается с самого раннего возраста. С самого рождения они начинают с любопытством смотреть по сторонам, а подрастая, хотят знать о том, что их окружает, о предметах и природных явлениях. В связи с этим родители или воспитатели могут дать детям представление об окружающем мире, природе, примерах фольклора, создать условия для самостоятельного мышления и свободного самовыражения, развивать детскую речь и мировоззрение.

Как сказки могут научить дошкольников мыслить самостоятельно?

Некоторые взрослые думают:

- Способность мыслить самостоятельно дана не всем, она есть только у одаренных детей;

- Самостоятельное мышление — это свойство взрослых, развивать его у детей бесполезно;

- Независимое мышление, наличие собственного мнения приводит ребенка к изоляции, что, в свою очередь, создает опасную для него ситуацию;

- У детей недостаточно навыков мышления, а когда они идут в школу, у них появляется возможность мыслить самостоятельно, и тогда достаточно просто обратить на себя внимание.

На самом деле:

- самостоятельное, творческое мышление основано на логике, но эта логика и есть способность мыслить творчески, креативно (таков вывод исследований и изысканий);

- Самостоятельное мышление не регулярно наблюдается у детей, в связи с тем, что развитие мышления в дошкольном образовании не является основной целью;

- Если детей учить решать проблемные ситуации, задачи и делать выводы, а не обучать их на основе примеров, не деля их на "способных или неспособных", "творческих или нетворческих" (исследования), то результаты это подтверждают);

- Дети даже лучше справляются с некоторыми проблемными ситуациями, чем взрослые! У правильных детей может еще не быть идеи или замысла для решения ситуации, но ребенок стремится знакомиться с реальными ситуациями, экспериментировать, играть в игры. Если взрослые не будут равнодушны к детским выводам, ребенок поймет, насколько он умен. Ребенок не рождается для самостоятельного мышления, эту задачу должны выполнять дети и взрослые, которым не безразлично их будущее.

В заключение хочется сказать, что главное - дать детям свободу в выполнении заданий, позволить им наслаждаться своими открытиями, умными рассуждениями и получать удовольствие от своих выводов. Создание в классе обстановки, способствующей творческому поиску, позволяет детям действовать самостоятельно, не боясь ошибиться, не идя по пути, навязанному взрослыми. Это и есть цель. Все остальное - инструменты.

Список использованной литературы:

- [1]. *Английский язык. Учимся и играем на уроках английского языка. Классы 2-4.* – М.: 2003
- [2]. *Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного возраста.* - Спб.: Детство - Пресс, 2015 - 109 стр.
- [3]. *Воспитание сказкой: метод, рекомендации по работе с лит. сказкой в шк. и б-ке.* / НИИ худож. воспитания; сост. Э. И. Ивановой. - М.: 1987.- 149 с.
- [4]. *Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации.* М.: Наука, 1990. - 104 с.